

PEETERS OLIVIER, Ans, 1er septembre 2020.

- Zoé Crine: Donc je vous remercie de nous avoir reçu et de nous accorder du temps pendant l'interview. Notre première question est assez simple en fait : on souhaitait que vous vous présentiez, en terme de profil professionnel, ce que vous avez fait avant, ce que vous faites ici dans le centre et votre rôle finalement dans ce centre.

- Olivier Peeters : Ok donc bonjour, moi c'est Olivier Peeters, je suis directeur ici du centre Renaissance, comme il est nommé, depuis le mois de janvier de cette année 2020. Avant ça j'ai travaillé pendant 3 ans comme directeur adjoint du centre de Bierset (centre d'accueil Croix Rouge également) et entre les 2, fin de l'année de l'année passée j'ai été ouvrir un centre à Jalhay qui était un centre temporaire et là j'étais aussi comme directeur adjoint. C'est un centre spécial pour les familles, un camping. Je l'ai ouvert pendant 6 mois puis j'ai postulé pour ouvrir ce nouveau centre ici. Ça c'est mon parcours au niveau de la Croix-Rouge. Après, pour reprendre du début, je suis au départ diplômé en communication-journalisme de l'ULB. Donc je ne viens pas du tout du milieu des études sociales. J'ai d'abord travaillé dans le monde... un tout petit peu dans le monde bancaire à Bruxelles et puis ça ne me plaisait pas donc j'ai changé complètement pour travailler dans le développement local. Donc j'ai travaillé pendant 8 ans avec les administrations publiques locales : tout ce qui est développement de l'économie locale donc de soutenir les projets locaux, les porteurs de projets locaux etc... donc voilà. Professionnellement ça ne fait que 4 ans que je suis dans l'humanitaire et le social. C'était vraiment un changement de cap complet professionnel. Voilà et donc je suis directeur de ce centre qui est comme vous le savez un centre d'accueil pour demandeurs de protection internationale qui a été ouvert un peu dans l'urgence... sachant... juste avant la crise du COVID on s'attendait quand même à une nouvelle hausse (pas spectaculaire mais quand même) des demandes d'asile. Le COVID a changé beaucoup de choses mais donc on a dû ouvrir ce centre toute fin 2019 début 2020 un peu en urgence. Donc on l'a ouvert un peu ce qu'on appelle « en mode campo », c'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les normes d'accueil FEDASIL (donc les normes d'accueil en Belgique, normalement on fait un certain nombre de m² / personne, on essaie de faire des petites chambres..) en général ce sont des centres mixtes. On accueille tout type de public, en tout cas des familles, des hommes isolés, des mamans-bébés, parfois des MENA mais ça c'est particulier.

Ici, vu la configuration et l'urgence d'ouvrir on a récupéré cette école et on l'a transformé en centre de manière assez simple ; il y a quand même beaucoup de travaux d'infrastructure mais en gros les classes ont été transformées en dortoirs. Il n'y a pas eu... on n'a pas fait de chambres. Les sanitaires sont dans des containers à l'extérieur ; toutes ces conditions font que bah voilà la plupart des chambres se sont des dortoirs de 20 personnes et donc ces conditions d'accueil font que justement on ne peut pas accueillir un public mixte mais uniquement des hommes isolés et plutôt a priori des profils pas trop vulnérables justement. Après on se rend compte que de toute façon tous les demandeurs de protection internationale, fin la grande majorité, sont des profils vulnérables de par leur parcours mais ici c'est plus homme, jeune, en bonne santé on va dire pour faire simple. Ce qui s'est pas toujours révélé exact parce qu'au niveau du dispatching à Bruxelles c'est assez sommaire comme examen médical de la personne. Là on a eu quelques cas médicaux après qui ont pu être transférés à droite à gauche. Donc voilà on a accueilli très rapidement 144 personnes qui sont arrivées vraiment en car donc c'était chaque fois des accueil de 20 – 30 personnes.

Donc le centre s'est très vite rempli à 144, qui est notre capacité d'accueil maximale.

- Francesca Raimondo : 144 ?

- O.P. : 144 oui qui est notre capacité d'accueil maximale ici en mode campo, sachant que (et là je refais une parenthèse sur la ...on est destiné...ce lieu on l'a pour un bail de 25 ans...la croix rouge ...donc on est sur un projet à long terme. Et donc là on est en train de travailler avec un bureau d'architectes et le service infrastructures à la transformation, principalement de ce bâtiment-là, puisqu'ici c'est administratif, en centre d'accueil structurel avec des normes d'accueil qui correspondent à ce que je disais : des petites chambres, des sanitaires intégrés, la possibilité d'accueillir un public mixte etc etc... et surtout, un point essentiel, la possibilité pour les gens de cuisiner. Il faut savoir qu'ici dans le cadre de l'accueil campo comme on dit, donc accueil d'urgence, on travaille depuis le début avec des sociétés de catering qui amènent des repas en barquette ,ce qui a très peu de succès :vous voyez des barquettes en plastique finalement en plus...que ce soit avant tout, d'un point de vue du demandeur d'asile, du résident ici, c'est très peu apprécié en général. En plus les quantités sont pas énormes...ici c'est tous des jeunes hommes et tout donc une barquette en général c'est pas assez. Pis bon ça reste la reste la nourriture...voilà... « industrielle », c'est frais c'est mis sous vide mais les résidents n'aiment pas en général...

Et donc le but dans ce futur centre que l'on va devenir le plus vite possible j'espère c'est d'avoir une autonomie...En fait je reviens de manière plus générale, la philosophie de la Croix-Rouge (et c'est pas nouveau) et du département « accueil des demandeurs d'asile » c'est de viser l'autonomie maximale des gens...ce qui est vraiment positif à tous les points de vue...et je veux dire en fait que tout ce qui concerne la nourriture est central là-dedans. Donc, on aura dans le futur centre un grand bloc « cuisine » où les gens ont de quoi cuisiner : des fours, des becs à gaz, des frigos... et donc ils ont.. plutôt que de recevoir de la nourriture « tout préparé », ils reçoivent une petite allocation financière qui leur permet d'acheter, en plus ici on est en ville donc ils font leurs courses où ils veulent, il achètent ce qu'il veulent, il mangent ce qu'ils veulent...ce qui est vraiment un facteur d'apaisement ... parce qu'au contraire, cette nourriture-ci maintenant c'était vraiment facteur de tension...surtout au début ; bon maintenant les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient crier, ils pouvaient s'énerver ça changeait rien. J'essaie de travailler à des solutions alternatives...d'utiliser la cuisine décentralisée d'autres centres qui nous amèneraient des ...mais bon ... il y a toujours.. ; vu qu'on est en cuisine de collectivités il y a des normes, il y a beaucoup de choses à respecter, on ne peut pas faire n'importe quoi donc c'est ...tout est toujours assez compliqué à ce niveau-là.

Donc voilà le centre ici, je pense qu'on en a encore pour une bonne année à vivre 1 an à vivre comme ça le temps que...j'attends que ma directrice approuve l'avant-projet d'aménagement qui est fait. J'ai les plans. C'est très compliqué de la rencontrer avec le covid etc. mais normalement je vais la voir vendredi. Une fois qu'elle a approuvé les plans, moi je reviens vers les architectes qui vont faire les plans définitifs, puis on doit introduire une demande de permis (enfin on passe les détails)...normalement d'ici un an, j'espère qu'on aura commencé les travaux et qu'on va se transformer en centre structurel. Voilà !

- Z.C. : Notre deuxième question en fait , elle est toujours assez générale, et comme vous avez commencé à parler un peu de la vulnérabilité on rentre un peu plus dans le vif du sujet...Finalement la vulnérabilité c'est un...c'est quelque chose qui revient vraiment très régulièrement maintenant dans le discours politique, dans la loi, dans les politiques à

mettre en œuvre. C'est très présent, on se rend compte que c'est un vocabulaire assez commode, finalement, que parfois on lui donne des sens un peu différents.

Notre question en fait elle est toute simple : qu'est-ce que ça veut dire pour « être vulnérable » en matière d'asile ? Si vous deviez dire ce que c'est la vulnérabilité, qu'est-ce que c'est, c'est quoi votre définition de ça ?

- O.P. : Ok...Bah de manière générale pour moi la vulnérabilité c'est être plus sujet, je vais dire, à ...comment...c'est difficile...être vulnérable...oui ! c'est être plus fragile et plus facilement déstabilisé ou dé...dans sa vie, par les conditions de vie qu'on a justement. Ça c'est ma vision de la vulnérabilité de manière générale. Quand on n'est pas en mesure de se défendre on va dire contre les conditions de vie qui peuvent être difficiles. Au niveau des demandeurs de protection internationale, si je devais dire les publics vulnérables...on pense quand même beaucoup plus vite aux femmes, déjà, qui en général, dans leurs parcours, déjà, quand on entend un peu les récits de parcours pour venir jusqu'en Europe, on se rend compte que c'est vraiment un public extrêmement vulnérable de par sa condition féminine...donc je pense à ces publics-là. Je pense aux femmes seules évidemment parce qu'en famille c'est différent quand elles sont accompagnées mais...et je pense à la vulnérabilité inhérente aux ...voilà aux conditions...aux conséquences psychologiques plutôt des parcours des gens. (Je vais fermer la fenêtre juste au-dessus.)

Donc il y a plein de types de vulnérabilité quand on y réfléchit. Je pense que c'est à ceux-là que je vais penser en premier parce que les gens sont ...voilà...ils ont eu des parcours difficiles...et du coup ils peuvent arriver fragiles et souvent... il y a les phénomènes de décompensation ici dans les centres...après on s'éloigne un peu de la vulnérabilité en tant que telle donc c'est plus vraiment....

- Z.C. : C'est quoi le phénomène de décompensation ?

- O.P. : Décompensation en général c'est le gens ils ont eu énormément de tension...bah déjà dans leurs pays : imaginons quelqu'un qui quitte une zone de guerre en prenant l'exemple en Syrie...qui a fui par exemple l'avancée de l'État Islamique, qui a eu des bombardements, ou qui a peut-être vu sa famille ou un membre de sa famille tué puis qui est parti et qui a vraiment été dans un état à mon avis de tension énorme sur son trajet, qui a peut-être dû traverser la Méditerranée et tout. Et à un moment ils arrivent dans un centre qui est quand un lieu qui offre plus de sécurité. Après je suis pas psychologue donc peut-être que je m'avance un peu mais je pense que c'est ça le...et donc ils arrivent et au moment où ils sont posés, où ils se rendent compte qu'ils sont en sécurité les vannes se lâchent et les gens...(on dit) décompensent et ça peut se manifester de plusieurs manières mais en général ils pètent les plombs...j'ai plus connu dans d'autres centres ! ici , étonnamment j'ai pas eu de trop...mais voilà ça c'est un phénomène qui se voit souvent, les gens...je pense que c'est un relâchement psychologique que les gens...mais ça peut aller très loin !

- F.R. : pourquoi this phénomène is connected with vulnérabilité ?

- O.P. : Je ne sais pas...en fait ...justement je pense qu'on s'éloigne de la vulnérabilité en tant que telle...de ce qu'on peut avoir de la définition de la vulnérabilité... J'ai fait une diversion mais je pense que c'est plus vraiment la ..fin si...justement quand ils sont en décompensation bah...ils sont vraiment psychologiquement très atteints et du coup ça les rend vulnérables...mais bon...toute cette question de la vulnérabilité je pense qu'elle se....c'est pendant le parcours qu'elle est là de manière flagrante pour moi.

On essaie de leur offrir ici...la première chose qu'on offre c'est la sécurité...qu'on essaie

en tout cas d'offrir à toutes ces personnes qui ont eu des trajets migratoires compliqués. Donc du coup...et c'est toujours moi comme ça que je présente la mission du centre, c'est la première chose...c'est l'accueil et dans l'accueil c'est d'offrir de la sécurité. C'est la première chose que les gens ont d'abord se sentent en sécurité ...ce qui a sûrement souvent pas été le cas durant leurs parcours avant. Voilà ma vision de la vulnérabilité après ça reste....vous connaissez sûrement l'étymologie du mot ça vient de quoi vulnar... ?

- Z.C. : vulnar , la blessure

- O.P. : ah voilà

- Z.C. : vulnar, vulneris, le fait d'avoir un blessure.

- O.P. : bah on pense à l'animal qui est...fin dans l'état de la nature on voit l'animal qui n'est plus....prêt à se défendre ou à fuir, il est vulnérable...

- Z.C. : vous mentionnez donc la vulnérabilité des conditions de vie, du parcours migratoire, par le fait qu'après on développe des fragilités psychologiques par exemple dû à un parcours difficile et violent...ce qu'on entend aussi au niveau de la vulnérabilité c'est que parfois elle résulte de la vie en centre. Donc avant de vous interroger on a interrogé des officiers de protection du CGRA et souvent ils nous disaient dans les interviews « ah mais oui mais vous savez nous on a des demandeurs d'asile qui viennent de centre, c'est pas facile la vie en centre...donc il y a des angoisses qui résultent de ça, des difficultés... »du coup maintenant qu'on voit les personnes concernées justement qui...quelque part gèrent le centre et sont dans la vie du centre, on pose la question : qu'est ce qui est difficile dans la vie en communauté en centre et en quoi est ce que ça peut être une source ou pas de vulnérabilité et quel impact ça a finalement sur quelque part la vulnérabilisation je vais dire des personnes qui sont fragilisées ou non par ce cadre de vie ?

- O.P. : Alors c'est certain que les conditions de vie en centre...voilà...je parlais de sécurité...la description que je faisais c'était un peu...on arrivait dans havre de paix...après non la vie dans un centre évidemment c'est très difficile...encore plus ici par exemple, qui est un centre campo donc urgent donc pas avec des conditions d'accueil idéal...mais oui alors voilà est-ce que c'est difficile ? il suffit de se mettre à la place des gens ...imaginez être...arriver dans un pays où vous ne parlez pour la plupart pas la langue, vous vous retrouvez dans des chambres avec des gens que vous ne connaissez pas, dans des conditions d'accueil qu'on essaie de faire les meilleures mais qui restent quand même très spartiates et très ..encore plus ici mais même dans d'autres centres...ça reste des sanitaires communs, ça reste une chambre de 4m2, on vit la plupart du temps c'est des lits super-posés...en plus ici il y a des gens très jeunes qui arrivent ici, qui ont 18- 19 ans ce sont des gamins qui se retrouvent dans des chambres avec des adultes...il y a de la vulnérabilité..après on peut parler de tout ce qui est assuétude... les gens attendent très longtemps donc...assuétude...toutes les consommations de drogue, d'alcool, des choses comme ça ...donc ça c'est aussi une vulnérabilité à ce genre deon devient vulnérable à ce genre de comportements et ...d'une certaine manière on peut comprendre...les gens ici ils passent leur vie à attendre, ils ont rien à faire...de base...après nous notre boulot c'est quand même de leur offrir des activités mais ...c'est attendre...le principe du centre ici une attente, c'est une attente de décision c'est une attente de l'avancée de la procédure...alors après selon les profils il y a des gens très éduqués ils vont tout de suite se faire un réseau, tout de suite trouver. tout dépend aussi de leur culture, de la diaspora qui peut y avoir dans le pays ou pas...donc ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre mais en effet, la vie dans le centre peut rendre les personnes vulnérables et du coup les amener à des comportements...j'en

vois plein qui commencer à consommer beaucoup plus d'alcool, de drogues, de médicaments...ça c'est un phénomène très répandu dans les centres parce qu'il y a cette attente cette angoisse aussi...je pense que vraiment l'angoisse par rapport à leur avenir, à leur procédure et aussi des conditions inhérentes à cette vulnérabilité c'est vraiment lié: cette angoisse de l'attente et de l'incertitude en fait sur leur avenir, je pense que ça les rend vulnérables...après ça les rend vulnérables à des comportements addictifs, ça les rend vulnérables à d'autres comportements...je sais que voilà il y a aussi des comportements de prostitution parfois dans les centres....les femmes mais aussi des hommes je veux dire il y a beaucoup de choses qui se passent dans les centres dont on entend parler et qu'on peut pas contrôler...après c'est très noir ce que je dépeints et ce n'est pas la majorité mais il se passe des choses..il ne faut pas le nier..oui le fait d'être ici sans ressources pour certains dans des lieux collectifs, incertains sur leur avenir peut les rendre très vulnérables...après ça dépend de la résilience de chaque personne et de...ça reste une question d'individus. Il y en a qui s'en sortent très vite très bien, il y en a on se dit que ça va jamais aller puis un an après tout va bien mais la vie dans le centre est vraiment un facteur de vulnérabilité parce qu'il y a une perte de repères aussi. A l'exception de la cellule familiale qui est en général un gros avantage par rapport à cette vulnérabilité, en général..parce qu'on est avec ses proches, on a une chambre pour soi...la cellule est maintenue donc on a cette sécurité que l'immense majorité des gens n'ont pas; ils sont seuls.donc ça c'est vraiment un facteur de vulnérabilité, ce fait d'être seul dans un endroit plein d'inconnus et ce fait d'avoir cette attente et cette inconnue par rapport à la procédure, à son avenir...sans parler de la pression pour beaucoup de communautés, des gens qui sont restés au pays et qui attendent beaucoup...ça c'est un autre facteur...j'imagine que vous en avez déjà entendu parler aussi.;beaucoup de gens ont besoin d'argent, ont besoin que ça avance car leurs proches, leurs familles au pays attendent avec beaucoup de pression en fait... ou d'attente de la part des communautés qui sont restées et qui...Avec tout l'imaginaire qu'il y a sur l'Europe et tout ce que ...tout ce que certaines personnes peuvent faire passer comme imaginaire d'idéal...voilà on tombe de haut en général quand on arrive ici...

- F.R. : you mention that there are different communities in this center. are there any *touraments* ...and this could be a factor ...some people ? [très mauvaise qualité de son (21min45)]

- O.P. : oui, tout à fait. il y a en général...ça se passe bien. après il peut y avoir des tensions qui ressortent...dans des moments de tensions justement ...une certaine forme de racisme ou de rancoeur. il faut savoir que ...notamment les personnes venant d'Afrique subsaharienne, d'Afrique noire et qui sont passés par la Libye, des pays arabes, c'est pas une généralité mais il y a quand même beaucoup de témoignages, de récits de parcours difficiles avec des mauvais traitements, parfois même de l'esclavage des choses comme ça...après je ne fais pas de généralités mais il y a quand même...et du coup voilà je sais bien que ces personnes-là ont beaucoup de ressentis...alors c'est vis-à-vis des arabes mais bon...les arabes ça englobe beaucoup de gens, beaucoup de pays, beaucoup de régions donc voilà ça peut en effet jouer mais de manière générale je trouve que ça se passe bien, il y a un certaine généralité et les gens savent bien pourquoi ils sont là. après il y a eu des problèmes entre certaines communautés , à certaines époques dans des centres ...c'est arrivé.

- Z.C.: vous avez combien ici, à peu près de nationalités ou même de "sous communautés" différentes ? à la grosse louche ?

-O.P.: alors maintenant il y en a sûrement moins mais il y en avait une trentaine sur 144

personnes. et c'est vraiment très varié. je pense plus varié qu'avant. on a beaucoup de gens d'Amérique Centrale notamment...quelque uns ici on est un petit centre.

- F.R.: wich are the factors that cause tensions between the communities ? is that religion, language or LGBT people ? [mauvais audio] Do these factors cause some issues ?

-O.P.: oui, c'est surtout le...la promiscuité. et donc les différences de ..je pense que souvent mais je peux me tromper, c'est plus un problème d'éducation que de communautés: c'est-à-dire qu'il y a des personnes très éduquées qui viennent ici donc qui vont être plus ...au niveau de l'hygiène qui vont faire plus attention, qui vont être plus attentives à des choses ...;et d'autres personnes qui voilà, qui ont peut-être vécus toute leur vie dans les montagnes quoi. c'est pas la majorité mais il y en a qui ont vécu vraiment au fin fond de l'Afghanistan je vais dire ...et ça peut poser problème aussi ...je prends cet exemple là des gens qui ont vécu vraiment dans des communautés reculées par exemple en Afghanistan leur rapport à la femme est vraiment très très différent d'ici...ici c'est un centre que d'hommes donc ça ne posent pas de problèmes mais avec l'équipe c'est encore différent mais ça peut vraiment être ..ça peut être problématique mais voilà c'est plus du ..de l'expérience en tout ici dans le centre c'est plus vraiment de ...des choses du quotidien vu qu'ils sont à 20 dans un chambre.

-Z.C.: vous mentionnez l'éducation, le facteur d'être éduqué ou pas ..ce qui nous intéresse aussi dans les profils vulnérables c'est justement les facteurs plutôt sociaux qui tournent autour d'un profil: donc pas le fait d'être vulnérable parce qu'on est par exemple une femme enceinte, ça c'est inhérent, mais les facteurs sociaux comme les facteurs reçus ou pas, le milieu socio-économique privilégié ou pas ..et on se demandait si dans le centre dans vos pratiques vous voyiez un public avec de grosses différences; vous parliez de personnes très éduquées, de personnes pas du tout . en terme de milieu aussi dont les personnes sont issues, est-ce qu'il y a des différences marquantes entre des profils qui étaient peut-être plus ou moins aisés et d'autres pas du tout et du coup qui ont aussi un profil vulnérable plus ou moins différent en fonction de ces critères-là ?

-O.P.: oui quand même...sans faire de généralités mais oui...souvent quand même les gens plus éduqués souvent ils ont plus de ressources aussi...après c'est quelque chose que nous on ne voit pas mais il y a des gens qui arrivent dans les centres qui en fait on des ressources financières derrière. mais les gens plus éduqués vont déjà en général moins parler l'anglais ...du coup...je pense ici l'ULiège ils sont très ouverts avec tout ce qui est public migrant etc...il y a une cellule spéciale mais du coup j'imagine...j'ai eu plein de fois l'exemple: après 2 ou 3 semaines une personne qui a un certain niveau d'éducation a déjà trouvé sur internet le bureau des étrangers de l'ULiège, elle a déjà été elle a rdv, elle a trouvé quelqu'un et on se rend compte après 3 semaines qu'elle va suivre en élève libre des cours à l'université et que de ce fait elle commence à se faire un réseau que...oui surtout au niveau du réseau c'est vraiment fondamental ce facteur éducation....éducation donc langue...tout est lié. après j'ai quand même vu aussi certaines personnes qui avaient l'air d'avoir un certain niveau d'éducation mais qui tombaient quand même dans des addictions, des choses comme ça...plutôt un profil d'homme jeune, palestinien...je parle plus de mon ancienne expérience, j'ai plus d'expérience dans l'autre centre mais ...qui devient un gros gros consommateur, dans le centre, qui commence à faire des petits trafics, des choses comme ça...alors est-ce que c'est être vulnérable ou est-ce que c'est se débrouiller c'est encore différent ! il y en a qui se débrouillent très bien, après c'est des choses illégales ...donc on s'éloigne peut-être de la vulnérabilité ...mais ici le facteur éducation : oui. du coup ces gens-là dépendent

beaucoup plus d'autres gens dans le centre aussi ...des gens qui sont peu éduqués...ils vont vite...si c'est des jeunes qui sont seuls ils vont vite trouver des personnes qui vont s'occuper d'elles, les protéger...ça peut bien se passer, ça peut être des personnes qui vont vouloir profiter d'elles ou de choses comme ça.

- Z.C.: vous disiez dans la conversation: "ce qui est difficile c'est l'attente, l'incertitude due à l'attente qui sont des sources d'inquiétudes et donc de vulnérabilité"...c'est quelque chose qui revient souvent ici dans nos interviews et cette attente elle est propre à la procédure d'asile en fait.;c'est quelque chose qui prend du temps et donc notre question par rapport à ça c'est : finalement dans cette perspective, est-ce qu'on pourrait dire, au niveau des délais par exemple, que la procédure elle-même est vulnérabilisante ou propre à créer de la vulnérabilité quelque part ?

-O.P.: oui. oui certainement. moi c'est souvent...je le dis pas comme ça mais quand j'en parle à des gens extérieurs, qui connaissent rien donc j'explique comment ça se passe un peu, ils sont souvent étonnés de la longueur de la procédure après....je suis pas expert en la matière mais logiquement d'après la loi ça devrait durer maximum 6 mois je crois...vous savez peut-être mieux que moi...

-Z.C.: mais du coup les délais sont jamais respectés et il y a des extensions...

-O.P.: extrêmement rarement après il y a eu quelques ..il y a des cas évidents: on va prendre ..et encore..imaginons un journaliste connu dans son pays qui est dissident, qui est menacé de mort, il y en a un sur 10 000 mais lui il va vite ..ou alors le CGRA/ l'Etat belge détermine aussi des "hauts taux de reconnaissance"..il y a quelques nationalités comme ça donc c'est personnes là en général ça va mais je pourrais ...(je fais une parenthèse mais ici l'homme technique, Sibi, je l'ai eu comme résident à Bierset, c'est un ancien demandeur de protection internationale qui a postulé ici comme ouvrier et lui ce serait intéressant de l'interviewer aussi il a plus de choses à raconter en tant que demandeur de protection internationale qu'en tant qu'employé croix-rouge... qu'est ce que je disais..

- Z.C.: la longueur de la procédure

-O.P.: oui, mais donc j'ai connu des gens qui étaient restés 5-6 ans dans les centres; ce qui est aberrant ! alors faut nuancer: il y en a qui étaient seuls qui ont eu une procédure de 5-6 ans, ça c'est inacceptable sauf que, in fine, ça peut tourner à leur avantage et je pense que c'était le cas de Sibi, parce on peut avoir un statut en Belgique...l'avocat peut plaider le fait que la procédure a été tellement longue la personne, la personne est là depuis tellement longtemps qu'il faut lui donner l'asile en Belgique, indépendamment des conditions de sa demande qui ont peut-être changées depuis car ça fait 6 ans qu'il a quitté son pays..voilà c'était ..mais alors il y a aussi des familles qui viennent de pays ...c'était peut-être pas Albanie mais dans cette région-là...on savait ...fin les assistants sociaux pouvaient tout de suite dire "eux ils n'auront jamais l'asile ici parce que c'est pas des demandes recevables" au regard de la loi belge (je ne juge pas si leur demande est recevable ou pas de manière générale) mais alors qui vont sont là en famille et le père et la mère demandent, puis le frère et la soeur, entre-temps ils ont fait un 3e...et du coup ils sont là des années ...là c'est plus de leur fait quoi...;c'est eux et il y en a qui finissent finalement par rester car leurs enfant sont scolarisés et tout donc tant mieux...mais donc la question était "est-ce que c'est un facteur de vulnérabilité ?" : oui clairement ..;peut-être pas sur le très long terme parce que les gens qui sont là depuis des années ils ont un boulot, ils trouvent la plupart...des plans pour vivre. mais c'est vrai que les premiers mois et le fait pas avoir de perspective, de pas avoir de réponse...je parlais encore ici avec 2 frères qui sont là et voilà tous les jours

ils râlent sur des choses qui peuvent nous paraître anodines ou alors ils radotent, ils reviennent tout le temps..en fait ils peuvent plus ils ont pas de nouvelles donc c'est..il y a aussi tout cet aspect Dublin ... je sais pas si on allait y arriver ou pas mais c'est un ...je suis toujours surpris...c'est une aberration ce système Dublin..ça n'a pas de sens...d'ailleurs ils ont voulu le supprimer puis bon ...la diplomatie européenne a fait que non mais du coup ça aussi: ils ont Dublin, et ils introduisent des recours et puis pendant le recours ils ont...ou alors ils ont des places ouvertes de retour ...ils ne l'ont peut-être pas tout de suite du coup il y a un délai d'attente de 6 mois qui fait que Dublin peut sauter..il y a toute une série de spécificités juridiques qui font que ça ne va pas vite et du coup les gens deviennent vulnérables psychologiquement. l'incertitude sur l'avenir amène de l'anxiété et donc une certaine vulnérabilité.

-F.R.: Do you think the procedure take into account the vulnerability of protection seekers ?

-O.P.: la procédure en elle-même je dirais pas..après...je trouve que évidemment on peut toujours faire mieux mais que la Belgique a quand même un système d'accueil des demandeurs de protection internationale très correct par rapport à la moyenne européenne...je veux dire on est assez bon il faut pas non plus tout le temps cracher sur tout donc la procédure ...vous pouvez répéter la question pardon ?

- F.R.: Do you think the procedure take into account different [mauvais audio] on protection seekers ?

- O.P.: oui d'une certaine manière parce qu'il y a..alors je vais pas citer les articles mais il y a ce qu'on appelle les 9ter, 9bis, des statuts...voilà 9 ter c'est médical c'est la plus connu c'est pour ça que je le cite ..donc dans la...la réponse est oui d'une certaine manière. J'ai vraiment un problème médical , ce qui me rend vulnérable...grave maladie qui ne peut pas être soignée dans mon pays où en plus je l'ai peut-être quittée pour d'autres raisons ..la Belgique...alors, peut-être pas dans tous les cas peut-être que certains cas sont mal jugés mais en tout cas offre la possibilité d'avoir justement..et donc la procédure prend en compte cette vulnérabilité..en tout cas dans ce cas-là je trouve que oui...après de manière générale ça peut...on peut répondre non parce que ça met beaucoup trop de temps et que de manière générale certains publics vulnérables donc...voilà..ça c'est des choix politiques. Pourquoi on prend autant de temps ? parce qu'on n'a pas assez de moyen c'est tout simple. Si on doublait les effectifs au niveau du CGRA et de l'administration centrale de Bruxelles bah tout irait plus vite..mais ça c'est un autre débat.

-F.R.: You say that the general protection seekers are vulnerable and...so they are [mauvais audio] and that in this [mauvais audio] people are more vulnerable than others. So if we say that everyone is vulnerable, then no one is vulnerable. How do you...could you elaborate more on this point so: how we can make the differencewhich approach should be taken [mauvais audio] ?

-O.P.: ok...bah il y a des choses évidentes ...comme par exemple les MENA... d'ailleurs c'est pour ça; heureusement quand même que la Belgique et l'Europe a des conditions d'accueil spécifiques pour les MENA...et puisbah voilà je pense que lespar exemple ce qu'on appelle les mamans-bébés aussiquoique c'est les plus...en tout cas c'est pas les personnes ..c'est personnes qui en général trouvent assez vite des ressources aussi...c'est compliqué par ce qu'il faut connaître les gens aussi en fait ..comment déterminer la vulnérabilité d'une personnes sous des critères comme ça...c'est très très compliqué...je ne sais pas si c'est le but de votre étude mais ça ..c'est c'est difficile par ce que ça reste des

individus ..chaque fois...avec une histoire...

-F.R.: cas par cas...

-O.P.: cas par cas...idéalement...après on peut....voilà leje pense il y a par exemple des MENA qui sont déclarés adultes qui des fois ça se joue à pas grand-chose et c'est très discutable la manière dont on détermine qu'ils sont adultes avec tes tests osseux qui sont aussi médicalement très discutables ...donc les tous jeunes adultes seuls moi je trouve que c'est un public aussi vulnérable, vraiment...en général c'est ceux qui peuvent plus vite basculer dans des comportements addictifs voire délinquants et puis il y a toute la problématique vraiment psychologique, psychiatrique...on a quand même toujours des cas...j'en parlais un peu à Zoé la fois précédente...on peut aussi découvrir des cas ...ce qu'on appelle des cas "psys"..des gens qui ont vraiment une pathologie qui n'est pas visible ..je peux aller demander l'asile et être complètement schizophrène personne ne va s'en rendre compte quand j'arrive à Bruxelles et c'est seulement quand je vais aller vivre dans un centre que les gens vont dire "il y a un problème". Et ...et la vulnérabilité là elle vient peut-être du manque de réponse qu'on peut offrir à ça. Parce que moi ici qu'est ce que je fais j'ai un gars qui fait ...j'ai un gars qui est clairement à l'ouest, il a pas sa place ici et il doit être suivi et tout...on me dit moi si je téléphone à l'hôpital ou quoi on me dit "est-ce que Monsieur est un danger pour lui, pour les autres ?" c'est toujours le critère hein..si vous avez un ..quelqu'un qui pour vous est un cas psychiatrique , vraiment qui a besoin d'être hospitalisé ou pris en charge ...en général on va vous répondre "est ce que c'est un danger pour lui ou pour les autres ? si c'est pas le cas, débrouillez-vous, c'est pas notre problème"...donc...cet aspect-là quand même...heureusement c'est pas une majorité ! en fait c'est comme dans la population partout mais s'il y en a 1 sur 100 ou 1 sur 200 bah ça fait 2 par centre qui va vraiment avoir des gros soucis et qui du coup ça ça peut vraiment ...ça peut vraiment être compliqué dans la gestion puisqu'on n'est pas équipé on n'a pas ...on n'a une infirmière ...après il y a les réseaux il y a les ressources donc on peut aller en consultation si il y a des crises on appelle les urgences ok mais..ça c'est vraiment quelque chose qui revient ...et si vous en parlez à d'autres directeurs de centres c'est toujours des gens qui ont pas leur place ici dans des...donc ça c'est...pour moi c'est une sorte de vulnérabilité extrême finalement d'être malade mental et de se retrouver dans un centre dans des chambres de 20, en collectivité, où il y a ...on a des éducateurs et des assistants sociaux mais on peut pas faire un suivi...optimal pour ce genre de personnes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui devrait plus être pris en compte et c'est compliqué. Il faudrait presque qu'il y ait un examen psychiatrique pour chaque personne et c'est pas possible. Mais après peut-être...après justement prévoir des choses donc...il existe le centre Cardin qui est ...et qui lui n'est pas pour...qui est pas pour les cas psychiatriques, qui est plutôt pour des gens qui ont des problèmes ...alors on joue sur les mots plutôt psychologique donc des problèmes ...des gens qui sont conscients de leur problème et qui ...bah justement sont plus dans la décompensation donc qui d'un coup ...ça ne va plus du tout alors que ça allait très bien et qui se rendent compte qu'ils ont besoin d'aide. Donc ce centre Cardin c'est plus ça ou alors des familles qui ont vraiment des gros problèmes dans le noyau familial on peut les envoyer là aussi. Mais Cardin n'est pas un centre...si vous avez rencontré Haziz, c'est pas un hôpital psychiatrique quoi...c'est pas ..ils ne prescrivent pas, il n'y a pas de psychiatres, il n'y a même pas de médecins c'est que des psychologues donc c'est plus ...c'est pas la même vision et c'est pas le même public. Bon on n'a pas ..on n'a pas vraiment de réponses pour ces cas-là...les cas psychiatriques, les gens pour qui on se dit "ça va pas du tout" ..moi j'en

ai un dans un ...j'ai des containers ici...c'est des containers qu'on m'a amené pour le covid; si jamais j'ai des cas je peux les mettre. Pour l'instant je touche du bois, j'ai pas de cas covid mais donc on a un gars qui est là il est...il est autre part...enfin je le vois, il vit sa vie, il prend ses médicaments mais...il est dans le container et c'est pas vraiment sa place dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile mais...on appelle les hôpitaux ils n'ont pas de place, le psychiatre déjà pour l'avoir en consultation c'est au mois d'octobre...c'est très très compliqué ce genre de cas. Ici il est...le gars il est calme donc ça va mais il a déjà fait 4 centres avant, il y a eu des gros soucis donc...voilà...c'est pas toujours facile. (Je vais rouvrir les fenêtres, la récré est finie !) Donc mais pour revenir à notre question: c'est vraiment très difficile de faire des règles générales..il faudra des grilles...des grilles d'analyse qui soient faites mais c'est...c'est compliqué et en même temps on est souvent étonné de la résilience des gens aussi. Alors c'est très paradoxal ce que je dis puisqu'on parle de vulnérabilité depuis le début et en même temps les gens ont une capacité de résilience, de rebondir....on revoit des fois des résidents qui étaient dans le centre et puis qui partent pour un transfert disciplinaire par exemple...et on les revoit, on les recroise 2 ans après et c'est une personne totalement épanouie. Après il ya des cas qui se terminent moins bien mais la plupart du temps on est étonné c'est quand même des gens qui ont fait un parcours pour venir, qui ont eu cette volonté...donc ..voilà ils surpassent aussi cette vulnérabilité donc ...il y a toujours un équilibre ! c'est ce qu'on essaie aussi avec l'équipe: c'est en même temps ..voilà...tout le monde est vulnérable, on est tous vulnérables..donc...donc...souvent quand ils disent "oui monsieur ne va pas bien" donc a des réunions d'équipe "ah oui intel ne va pas bien et tout" ...on essaie toujours d'objectiver: qu'est ce qu'il y a? Qu'est ce qu'on...est-ce qu'on lui a parlé ? et d'essayer de voir ce qu'on peut faire au cas par cas mais.... mais oui il faut aussi avoir confiance en la résilience des gens et ..et ...et donc entre ce côté vulnérable où se dit "attention il faut ..protéger les gens et tout" et de l'autre côté on se dit "bah il faut aussi que les gens se prennent en main" parce qu'on a....là je parle plus de la pratique, je ne parle pas de votre étude en général mais ...dans le centre..et c'est ça qu'on vise l'autonomie; je reviens sur ce qu'on disait au début : faut vraiment ...plus on prend les gens en main et qu'on les accompagne "haan c'est difficile et tout"...faut pas non plus être trop la dedans sinon les gens se victimisent et se...se complaisent un peu là-dedans. Je fais des généralités, c'est pas le cas de tout le monde mais c'est naturel je vais dire..on est tous comme ça c'est humain c'est pas spécifique aux demandeurs d'asile. Et donc il faut aussi essayer de les..voilà que eux redeviennent acteur de leur vie...et donc il y a toujours cet équilibre entre "faire attention, ils sont fragiles, on les accompagne" et en même temps c'est quand même des individus qui ont des ressources, qui ont cette résilience...donc voilà mais ça n'empêche pas que...qu'il y a une vulnérabilité ...bien présente.

- Z.C. : Quand vous dites "les gens se victimisent", vous voulez dire quoi ? Le fait qu'on les considère comme des personnes vulnérables et qu'on leur met quelque part cette...je ne sais pas comment...cette étiquette sur eux, que ça induit dans leur chef dans comportements plus...moins autonomes ? C'est ça que vous voulez dire ?

- O.P. : Oui, je pense que oui.

- Z.C. : ok

-O.P. : mais je dis "se victimisent", c'est peut-être un peu fort mais en tout cas, au plus on les...on leur donne les choses stouffées, on leur fait à leur place et tout, au plus ils vont s'attendre à ce que tout se fasse pour eux et vont être moins autonomes et vont être plus dans la demande. Pas spécialement victimisation mais ça peut être le cas aussi...voilà...si

...l'idée c'est vraiment de travailler sur les choses positives, sur l'avenir, sur se projeter...c'est très important...c'est la dessus qu'on a des outils d'accompagnements individuels qui existent ...je ne sais pas si on vous en a parlé ?

-Z.C. : Si, en fait on a...on a passé la journée complète jusque 22h dans un centre donc on a eu beaucoup déjà d'informations..

- O.P. : ah oui !

- Z.C. : on a été à Uccle, du coup...le centre est géré par Farid de Uccle et de Jette.

- O.P.: oui !

- Z.C.: on était à Uccle hier toute la journée donc on a eu déjà aussi...

- O.P.: jusque 22h c'est une bonne journée ça !

- Z.C. : on a eu pas mal d'infos et pas mal d'interviews et aussi voilà juste des moments où on a discuté avec les membres du centre...fin les membres le personnel je veux dire, pas les résidents et du coup...bah on a eu toutes sortes d'infos notamment autour de l'accompagnement individuel..voilà

-O.P.: ça c'est un projet ici qui est ..qui doit encore être mis en place. Donc on en fait mais pas aussi ...pas de manière aussi formelle donc moi je n'exige pas des gens qu'ils utilisent tous les outils parce qu'ils n'ont pas tous été formés mais je...il y a un accompagnement donc chaque résident a un accompagnateur individuel..ça c'est vraiment un très chouette projet, pour revenir à la vulnérabilité parce que...on vous l'a certainement expliqué, il vient du fait qu'on se rendait compte dans les centre qu'il y avait des gens qui étaient, qui étaient un peu invisibles comme ça surtout dans les grands centres et que dans ces personnes invisibles il y a certainement des profils plus vulnérables mais qui voilà..il y a plein de types de profils vulnérables ou en tout cas des gens qui expriment un mal-être dans les centres. Il y en a qui le font en faisant beaucoup de bruit, en causant beaucoup de problèmes tout le temps, on connaît très vite leur non, on les connaît très vite et puis il y a des gens qui sont tout aussi ou peut-être plus vulnérables qu'eux mais qui ..voilà..qui sont enfermés dans le silence..et donc le but de ce projet A.I. (accompagnement individuel) c'est vraiment de palier à ça et que chaque personne..en tout cas qu'on ait un regard sur chaque personne ..c'est vraiment un beau projet.

-Z.C.: vous mentionniez tout à l'heure la résilience, donc la capacité de rebondir de certaines personnes. On a une question toute simple aussi là-dessus: est-ce que les résidents, dans vos pratiques en tout cas, les personnes que vous voyez, que vous fréquentez...elles ont conscience finalement de leur vulnérabilité ? Parce qu'on en parle souvent de l'extérieur en distant "tiens voilà ça c'est un public vulnérable, ils sont fragiles"...Est-ce que eux aussi ils ont conscience de ça ? Est-ce qu'ils se disent quelque part aussi vulnérables, est-ce qu'ils ont conscience de leur fragilité ou pas du tout ou est-ce que ça se passe autrement ?

-O.P. : c'est une bonne question...je ne sais pas...faudrait leur demander ...il faudrait peut-être...ça c'est plus une question je pense pour les gens de l'équipe qui sont beaucoup plus en contact avec les résidents que moi mais je dirais en tout cas oui d'une certaine manière. En tout cas beaucoup expriment une certaine souffrance. Alors est-ce que ...Est-ce que pour eux c'est pour c'est de la vulnérabilité ou est-ce qu'on considère ça comme de la vulnérabilité ...voilà ici c'est assez systématique chez certaines personnes dans ce centre-ci , de par la situation parce qu'on a un centre qui n'offre pas toutes les ..tout le "confort", entre très gros guillemets, qu'un autre centre peut offrir à cause du covid qui a fait que... très peu d'activités, plus de formations, plus de choses comme ça..;alors beaucoup de gens

qui se plaignent qu'ils n'en peuvent plus d'être ici, de la nourriture, des choses comme ça ...Est-ce que ça a un rapport avec la vulnérabilité je ne sais pas mais..après il y a des gens qui viennent..oui qui expriment clairement, qui vont commencer à pleurer, à vous dire que ça ne va pas qu'ils en peuvent plus...voilà c'est de la souffrance...est-ce que cette souffrance amène certainement une certaine vulnérabilité je ne sais pas...mais...après je reviens...je reviens plutôt oui moi j'ai déjà eu des expériences de..alors plutôt ..plutôt du coup des femmes seules qui elles en tout cas, je ne dis pas que c'est les seules ou les plus vulnérables je dis que c'est...de mon expérience je dis que c'est peut-être le public qui a le plus exprimé cette sensation de vulnérabilité dans des grands centres par exemple. Il y en a plein qui peuvent se sentir vulnérables du fait qu'elles sont seules et peut-être qu'elles ont eu des expériences douloureuses dans leurs parcours du coup elles sont...de manière justifiée méfiantes et donc elles se sentent vulnérables par rapport à l'environnement ...donc là le rôle évidemment essentiel de l'équipe et du centre c'est de rassurer et de tout mettre en place pour diminuer cette sensation de vulnérabilité.

- F.R. : There are cases where they highlight the vulnerabilities in order to get protection...for example..this is something [mauvais audio] of the procedure [mauvais audio] that this could be a way to get the protection and what is your...do you have any comment on that and ...in your experience how...how do you see...

- O.P. : oui, oui j'ai fini je souris parce que je me rappelle d'un cas d'un monsieur qui disait qu'il était homosexuel et qu'en fait c'était...il pouvait difficilement, à partir d'un moment cacher qu'il n'était pas homosexuel notamment avec les collègues féminines et tout donc..ça faisait rire l'équipe parce que voilà c'était drôle...bon là c'est drôle donc ...mais après c'est moins drôle pour les gens qui sont vraiment homosexuels qui sont vraiment persécutés dans leurs pays mais...là c'était marrant ...oui des... il y a des gens voilà...on se ...ça c'est un avis personnel mais normal ils essaient, ils voient qu'ils ont peut-être pas..qu'ils viennent peut-être pas de la bonne région au bon moment et que ça va être compliqué ils vont peut-être s'inventer des problèmes parce qu'ils ont entendu parler des cas médicaux peut-être, ils vont peut-être commencer à jouer au fou, à agir comme quelqu'un de fou pour avoir des rapports médicaux disant "monsieur ne peut pas retourner au pays, il a des problèmes psychiatriques"..voilà ça c'est ...bien sûr, bien sûr ça arrive...on peut penser au..alors c'est très péjoratif ce que je vais dire mais il y a un classique en tout cas c'est...c'est la dame Guinéenne qui va arriver enceinte par exemple...ça c'est le grand classique...;alors est-ce que c'est une vulnérabilité d'être enceinte ? non ...? mais c'est reconnu aux yeux de la loi en tout cas ça facilite...ça peut faciliter la demande d'asile ...mais voilà ça c'est...moi je ne juge pas ça ...;après c'est à la loi de juger si c'est bien ou si c'est mal mais les gens qui veulent simplement venir en Europe...entre guillemets "tous les moyens sont bons" pour avoir une meilleure vie donc...oui c'est sûr que...quand on a fait tout ce qu'on a fait pour arriver en Europe je pense que...moi à leur place j'essaierais tous les moyens si j'ai pas ...si on n'a pas la...les bons critères au bon moment pour la demande d'asile...voilà ils essaient tous les recours..j'en connais peu qui font pas des recours au CCE alors que...ils n'ont aucune chance. Et la plupart ils vont pas aller à leur place retour ils vont disparaître dans la nature ils vont tenter leur chance autre part. et moi ici beaucoup, beaucoup, beaucoup de résidents, c'est des gens qui ont déjà voyagé je vais dire la moitié des résidents c'est des Dublin...il y en a ils ont vécu en Europe depuis des années, ils ont vécu à la rue dans des pays...j'ai très peu...je crois pas que j'ai une majorité de vrais nouveaux primo arrivants qui viennent en direct de zones hors Europe. Et que voilà, moi je...si ça existe...après j'ai pas

..je juge pas ça.

- F.R. : On the other side of that question, you often mention during the interview the length of the procedure and [mauvais audio] the idea of the [mauvais audio] may these people [mauvais audio]...How the life in this center is because yesterday we were in a MENA center and it was much easier because people go to school, because they are minors so it...that school has [mauvais audio] ...for people that are like...adults.

- O.P. : oui

-F.R. : How does it work ?

- O.P. : Alors ici...bah alors il y a vraiment pas mal..pas mal de choses, pas mal d'outils. La Croix-Rouge, avant tout, propose ...bah déjà dans l'accueil qu'on fait on essaie vraiment d'être très ...je vais partir du début...dans l'accueil; on essaie de donner un maximum d'informations sur la vie du centre, où les gens sont, l'environnement proche..alors après il y a la mise en place de formations..ce qu'on appelle "Belgique, mode d'emploi", je crois que ça s'appelle encore comme ça ou "Bonjour Belgique" je ne sais plus..enfin c'est le début du parcours d'intégration donc quand ils font ça ici donc déjà c'est censé être obligatoire mais donc on leur propose ça...ça c'est vraiment une très très chouette formation qui explique où ils se trouvent...fin là on est plus dans l'intégration que dans l'autonomie mais ça aide. Après, on met en place des formations, des cours de français, ça c'est la base. Ça peut être des cours d'alphabétisation ou alors des cours de français pour les gens qui ont le même alphabet...fin de perfectionnement en français écrit pour des personnes qui sont francophones mais qui ne sont pas habituées à l'écrire. Ça c'est la base et puis après on a un service formation qui ...Et ça c'est notre job quand le centre a ouvert, moi j'ai désigné des gens qui sont très forts en formations bah leur rôle c'est de réseauter ici dans la commune, dans la région proche et de se mettre en contact avec des services de formations, tout ça avec le support, on a quand même des gros services support, service support-formation qui va les aider, qui va les coacher et le bit c'est d'offrir un panel de possibilités de se former pour les résident donc ça c'est vraiment tout l'aspect formation qui est important. Alors il y a un autre aspect très important pour moi, qui faisait partie de mes priorités et qui commence à se mettre en place c'est la collaboration avec les maisons de Croix-Rouge...donc les maisons de Croix-Rouge vous voyez ce que c'est ? Donc ce sont des ...donc c'est un autre département de la Croix-Rouge, c'est le département "secours", je ne sais pas si vous voyez il y a les 3 départements...et donc c'est les gens qui, en gros, font des colis alimentaires pour le SDF, qui font des vesti-boutiques, donc des boutiques avec des vêtements à 1 ou 2 €, principalement ça ...c'est leur corps business. Et donc ils ...moi j'ai voulu tout de suite, parce que je trouve, c'est une parenthèse, qu'il y a peu de liens finalement entre les 3 grands départements de la Croix-Rouge qui est une énorme machine. Nous on est le département "ADA", on se connaît tous, on travaille tout le temps ensemble, c'est très corporate mais il y a les 2 autres départements "sang", c'est toute la collecte de sang donc ça c'est très médical...les ambulances etc...et le 3e département qui est le département secours avec les ambulances mais aussi toutes les maisons de Croix-Rouge; il y a des bénévoles qui travaillent mais ils font aussi ...des services de proximité, des visites aux personnes âgées, distribution de soupes aux SDF, tout ce que la Croix-Rouge fait donc son rôle vraiment humanitaire. et moi ma volonté c'était de vraiment faire du lien; on est en ville. En fait chaque centre doit s'adapter à son environnement ..donc vous avez vu différents centres, vous avez vu des centres urbains, vous avez peut-être vu des centres perdus dans la forêt ou vous en verrez peut-être à Manet, à Wagnies, il y a de très beaux

environnements ...c'est paumé quoi ! Ici on est en ville, donc on doit s'adapter pour moi la vie...à cause du covid ça a freiné beaucoup de choses mais le but c'est de mettre en contact avec les associations locales. Place Sainte-Marguerite ici ...si tu es de Liège bah c'est un quartier populaire avec des personnes immigrées, on veut faire du lien avec les associations. On a déjà commencé. Et pour revenir à la maison Croix-Rouge, on est entrain de mettre en place un projet pour permettre à nos résidents de devenir des volontaires croix-rouge...mais ça on ne l'a pas inventé ça existe. Il y a un service "volontariat des résidents" ça s'appelle. Donc le résident peut être volontaire Croix-Rouge, sauf dans les centres d'accueil, en tout cas pas dans son centre évidemment: ça n'aurait pas de sens. Et même dans les autres centre on essaie d'éviter parce que ..si je suis résident ici mais que je suis volontaire à Bierset mais qu'en fait à Bierset il y a gars qui était transféré parce que je me suis disputé avec...mais donc là: maison Croix-Rouge donc ils ont besoin...c'est ...les bénévoles c'est que des petits vieux très gentils et tout mais du coup quand ils ont un camion de denrées alimentaires à décharger ..hop, on a déjà fait 2 fois, on envoie...on demande, on propose aux gens c'est volontaire: "est-ce que ça vous dit de devenir volontaire croix-rouge ? oui ?" hop ils vont décharger, ils vont refaire des distributions et donc on est tout doucement entrain de mettre ça en place. Ça c'est vraiment pour moi le genre de projet qui va favoriser l'autonomie parce que le résident il ne va pas seulement aller là et revenir; il va aller là, il va voir d'autres gens, il va voir des bénévoles, il va peut-être bien s'entendre avec un bénévole qui va "ah mais tiens je connais une autre association" ...le réseautage quoi il va faire un réseau et ça c'est vraiment...à tous points de vue..ça sort les gens du centre, ils vont trouver d'autres ressources et pour l'après centre c'est très positif quoi...ne pas sortir du centre quand on a les papiers, démuni on ne connaît rien on ne connaît personne. voilà je ne sais plus la question exacte c'était ça ? c'était qu'est ce qu'on fait pour ...oui.et puis voilà après...les classiques: on fait des sorties, avant le covid il y avait des activités, tout cet été on avait des activités prévues: sortir à Bruxelles, aller à Liège...On prend 10 personnes...je le dis à l'équipe "voilà vous partez à 2 vous prenez 20 résidents, vous allez montrer le FOREM, vous allez montrer...vous allez faire un tour à Médiacité, des trucs simples mais...voilà ça c'est la base du travail mais la base du travail ici elle est difficile avec le covid à mettre en place.

- Z.C. : Bah justement c'est une de nos questions aussi et qui fait le lien avec ce que vous mentionnez-là, donc...l'impact du covid pour les centres. Donc on a entendu beaucoup que les centres avaient été un petit peu plus ou moins oubliés, que ça avait été difficile, qu'il y avait des choses impossibles à mettre en œuvre, beaucoup de changements pas toujours faciles à appliquer. Et donc on demande aux personnes concernées encore une fois: concrètement, l'impact de la crise covid, je vais dire, surtout pendant la période de confinement stricte, mais aussi dans ses effets plus tardifs comme maintenant en période de déconfinement, qu'est-ce que ça a été cet impact et qu'est-ce qui a été difficile dans la votre expérience ? En quoi est-ce que c'était un changement...ou pas d'ailleurs pour votre centre ?

- O.P. : Bah oui donc c'était encore plus particulier vu qu'on a ouvert...on a accueilli nos premiers résidents fin janvier. Donc pendant tout le mois de février on a eu beaucoup de demandes justifiées des résidents qui disaient "dans les autres centres il y a ça, il y a ça" donc a travaillé à essayer de...au départ doit faire que ça fonctionne: que les gens mangent, que les lieux soient propres, que l'équipe tourne ...donc il faut du temps pour créer ça et on commençait à mettre en place justement tout ce qui est activités, tout ce qui est formations.

J'avais des contacts avec des écoles de promotion sociale...toute la machine se mettait en route, on prenait les premières inscriptions pour les cours de français par exemple et je me rappelle très bien les cours de français devaient commencer la semaine après le ...le 13 mars. On avait nos inscriptions, on avait nos listes, les profs, les classes et le 13 mars ...voilà...confinement. Donc ça a été très compliqué. Puis voilà, comme pour tout le monde...le truc c'est que nous, on a eu la chance entre guillemets, vu qu'on est un centre campo, les gens sont de toute façon...fin..comment expliquer à quelqu'un que dans la file du repas il doit rester à 1 mètre de l'autre alors qu'ils vivent à 20 dans une chambre de 35 m² ? ça n'a pas de sens. Donc ici, on l'a fait un peu à notre sauce ...les centres ont quand même beaucoup d'autonomie, vous remarquerez ça ; donc les directions...ici moi en l'occurrence avec mon adjoint, tant qu'on reste dans le cadre on est après autonome donc c'est très pratique mais après ça amène beaucoup de responsabilités quand il y a des problèmes parce qu'en général on doit se charger de tout et donc dans le cas du covid, c'est comme ça ...un moment c'est bon on peut pas....à l'impossible nul n'est tenu donc on a mis en place....alors c'était plus techniquement qu'on a mis en place dans le hall d'entrée quand vous rentrez, un peu plus loin sur la gauche on a mis en place un évier, pour que les gens quand ils rentrent on a mis une affiche avec les mains mais je peux pas mettre un collaborateur qui reste à la porte et qui dit "lave toi les mains"....sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser...expliquer et voilà s'adapter...après, on fait le maximum mais...voilà. C'est juste moi je prie là pour ne pas avoir de cas comme à Mannet, il y a un centre enfin vous en avez entendu parler mais justement mon adjoint, Raphaël, il a l'expérience des MENA etc. donc il va en renfort, il y retourne encore 2-3 jours ici...il m'a expliqué que c'était juste la folie parce que en fait plus ils testent, plus ils se rendent compte ...plus ils trouvent des cas donc ils doivent mettre les gens en quarantaine mais ils n'ont pas assez de place dans le bâtiment donc ils font des campements avec des grillages autour pour ne pas que les gens sortent parce que c'est des MENA enfin c'est l'horreur absolue...mais alors que c'est tous des asymptomatiques mais alors c'est venu du fait, pour la petite histoire, qu'il y a des MENA, et l'infirmière a cru comprendre que 2 MENA étaient partis sans autorisation, qui avaient été à Anvers...c'était déjà code rouge...donc elle a dit "vous vous avez été à Anvers je vais vous tester", elle les a testés: tous les 2 positifs...alors FEDASIL après à toute une procédure; quand il y a plus d'un cas positif on teste tout le monde et ...mais il y avait 0 symptôme chez personne et ils testés et ils ont trouvé 15 cas...donc quarantaine ceux-là plus lockdown pour tout le centre: plus personne ne sort, on reteste tout le centre 10 jours après, ils retrouvent des cas enfin c'est...c'est l'enfer...J'ai parlé encore au directeur hier je le plains et donc je...j'espère juste ne jamais...je teste un minimum enfin non je teste, je dois tester mais on ...je suis sûr qu'il y a des cas de covid mais..voilà...il y a pas de symptômes mais c'est l'angoisse...être en lockdown ça c'est vraiment l'horreur quoi parce qu'après moi je ne sais pas où je vais mettre les gens parce que les cas covid je dois les isoler..j'ai 2 containers dont 1 qui est occupé par mon cas psy mais ça je peux encore...et plus alors une petite salle en dessous. J'ai 3 chambres covid...Je sais mettre 3 personnes ou 6 si j'en mets 2 si c'est 2 covid je peux les mettre ensemble..mais ça c'est vraiment une angoisse...évidement...ma santé je crains pas trop mais je fais attention aux personnes que je côtoie, les personnes âgées et tout mais j'ai pas trop d'inquiétudes personnellement par rapport au covid. J'ai vraiment plus une inquiétude plus par rapport à la gestion du centre...Et c'est ça qui guide plus ma prudence, même à l'extérieur dans mes interactions sociales je fais vraiment gaffe, j'embrasse

personne et tout parce que j'ai vraiment pas envie que ça arrive ici...donc voilà ça a impacté tout, tout, tout...pendant tout un temps on ne pouvait plus donner des tickets, les gens ne pouvaient plus partir ou alors s'ils partaient, ils devaient partir minimum 3 semaines mais alors ils disaient "ok je pars 3 semaines donnez-moi les tickets" mais ils revenaient après 1 semaine....c'est...mais ça on le sait..on a un journalier, on une sorte d'intranet quoi, on peut communiquer avec un journalier donc il y a tout le temps des travailleurs, ça tourne. On arrive le matin "ho on a vu monsieur intel à 2h du matin dans le centre il est revenu". Ça c'est l'équipe de nuit qui dit ça ok mais..voilà et donc le matin il faut trouver monsieur, on va le sensibiliser, prendre sa température...s'il vient pas d'une zone à risque on lui dit juste "portez un masque, on va checker votre température pendant une semaine mais voilà...après c'est un centre ouvert...les centres Croix-Rouge ils sont tous ouverts, moi je ne vais pas fermer la porte à clé. Et même pendant le covid ça s'est posé : à un moment qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ferme cette porte ? alors ça veut dire qu'il faut tout le temps quelqu'un à côté de la porte parce que ...pour contrôler les allées et venues finalement là j'en ai fait...mais les gens ils veulent sortir, ils savent toujours...notre but c'est vraiment d'être des centres ouverts...ça rejoint la question plus générale du contrôle des entrées et des sorties dans les centres; ça a toujours été un grand débat: certains centres sont très...ça ça dépend vraiment c'est à la discrétion du directeur. Certains centres contrôlent très fort, par exemple gardent le badge d'une personne quand elle rentre dans le centre et il le prends seulement quand il sort et voilà...moi je suis plus philosophie ouvert, les gens...on contrôle leur présence via un scanning au repas (vous avez vu certainement ça) et puis voilà. On fait comme on peut.

- Z.C. : Et juste, pratiquement, en quelques mots, qu'est ce qu'ils faisaient les résidents ici pendant la période de confinement ? puisque que toutes vos activités, prévue sou organisées et même, je vais dire à plus long terme, les activités qui visent à l'autonomie, je vais dire, vont forcément être mises en suspend. Concrètement ...?

- O.P.: Ils faisaient...heureusement c'était quand même...il faisait bon...c'était avril, mai il a fait bon et ils étaient dehors, on leur disait "vous pouvez sortir maximum...", à l'époque je ne sais plus ça a certainement changé, "...à 2 mais alors 30min avec les masques"...mais il y en a qui enfreignaient les lois, qui faisaient quand même ce qu'ils voulaient donc 2-3 fois on a eu quand même la police qui est venue, mais honnêtement ça s'est bien passé, en nous disant "bah vos résidents étaient à 10, là-bas sur la place, ils ne peuvent pas "...mais grosso modo ça a été. Bah voilà on essayait...en même temps c'est très...on avait des directives que notre équipe devait être le moins possible en contact avec les résidents mais c'est compliqué..ou alors on essayait de mettre des activités un peu en place et on communiquait beaucoup mais ça a été fort compliqué donc rapidement, il y a eu la possibilité pour les gens de partir...aussi avec des chèques...Donc ils pouvaient partir. Cette mesure-là existe déjà: les gens peuvent partir pour minimum 1 mois ou 2 et ils reçoivent des chèques sociaux, donc que plutôt ici ils sont désencodés du centre et ils reçoivent de l'argent en fait. Mais c'est 200 euros par mois donc en gros ...ou 300 euros par mois mais c'est qu'ils connaissent quelqu'un à l'extérieur et alors ils donnent cette adresse là comme adresse de référence et après ils peuvent revenir dans le réseau s'ils veulent. Ils ont droit à toujours un accueil. Cette mesure existe déjà depuis longtemps. Là elle a été modifiée: ils peuvent revenir dans l'accueil mais alors ils doivent repasser par Bruxelles comme si c'était nouveau. Et, FEDASIL avait changé cette mesure en disant "vous pouvez partir 2 mois avec ces chèques mais votre place est garantie dans votre centre", donc c'est un peu une

différence...Il y a eu 2-3, je vous passe les détails mais il y a 2-3 modalités qu'on a mis en place..."on"...que FEDASIL a mis en place et qu'on a appliquées qui permettaient quand même aux gens de bouger. En fait le principe c'était d'éviter les allers-retours, les mouvements donc si vous partez...et encore maintenant, ils peuvent partir 1 mois ou pas. Ils ne peuvent pas partir 1 semaine. Ce qui est différent du fonctionnement habituel qu'on vous a sûrement expliqué...Mais par rapport à l'autonomie du coup on ne savait pas mettre grand-chose en place. Tout le pays était bloqué, partout c'était bloqué, c'est une situation tellement exceptionnelle que...

- Z.C. : j'ai 2 petites questions pragmatiques et qui faisaient référence à ce que vous mentionniez au niveau de l'interview avec le dispatching: Donc vous vous me disiez "le dispatching, parfois c'est assez sommaire et on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours à leur place". Nous on va sûrement rencontrer le Petit Château, pour voir le centre d'arrivée un peu comment ça se passe mais en attendant on pose la question par ce qu'on a pas beaucoup d'information là-dessus: Concrètement, c'est quoi les grands critères du centre de tri ? Comment on détermine quelle personne va dans tel centre ? Parce qu'on se rend compte parfois qu'il y a des ...un peu un mix de profils dans les centres différents et quand on dit "ah mais justement on fait attention aux vulnérables etc.", oui mais en même temps ils sont tous plus ou moins vulnérables donc je ne sais pas si vous avez un peu d'infos ou même un commentaire à faire là-dessus ?

- O.P.: non, moi en général, là je parle plus de mon expérience précédente, on recevait dans un centre...certains centres ont des spécificités...je pense à Yvoir, Pierre Bleue, je pense au centre MENA...il y a un centre ou deux qui ont des infrastructures qui peuvent accueillir par exemple des PMR mais, de manière générale, tous les centres peuvent accueillir tout type de public. Et honnêtement moi je préfère ça, je préfère la mixité. Je me réjouis d'un jour accueillir des publics mixtes ici. Donc....donc voilà. Ce qui se passe en général c'est qu'on a un coup de fil, nous on a Nourredine, vous allez peut-être le rencontrer...

- Z.C. : Nourredine...?

- O.P. : qui travaille au dispatching, qui travaille pour la Croix-Rouge mais qui travaille au dispatching et...fin non de manière générale...après on est en pleine transition donc...on a des systèmes informatiques qui indiquent le nombre de place qu'on a ...de libres...Et d'après ce qu'affiche ce système, Bruxelles nous envoie des gens. On a des places...après en générale c'est...on a x places hommes, x places femmes, x places familles...ici c'est pas la cas mais sinon c'est ce qui se passe plus généralement et puis on reçoit en conséquence. Après quand c'est des cas particuliers on peut avoir des coups de fil mais c'est vraiment le...l'aspect dispatching il y a tout l'aspect transfert qui est encore différent. Il existe des...et ça c'est plus en rapport avec la vulnérabilité, ce qu'on appelle les "transferts lieu adapté" , on vous a déjà expliqué un peu tout ça ?

- Z.C. : transfert lieu adapté , non.

- O.P. : en fait il y a pas mal de types de transfertsles principaux sont: le transfert disciplinaire, donc quand on a quelqu'un qui se bat ou quoi on le transfert ou qui fait quelque chose de répréhensible qui fait qu'on ne puisse plus le garder dans le centre. Il y a le transfert lieu adapté, et ça ça peut être justement...imaginons j'ai une personne dans mon centre et elle se casse la jambe...bah moi c'est compliqué parce qu'il faut monter tout le temps les escaliers, le centre il est pas plat du tout. Je vais faire une demande de transfert lieu adapté. Alors...mais après dernière je peux très bien, et ça se fait j'espère que ça continuera à se faire...après avec les changements de systèmes informatiques...quelqu'un

d'autre pourra vous expliquer ça mieux que moi mais avant on travaillait avec le système croix-rouge qui s'appelle "ADALAS", et maintenant on est entrain de migrer depuis plusieurs années vers le système "Match it" qui est le système FEDASIL, qui permet à FEDASIL d'avoir en fait..là peut-être que ça sera intéressant de parler avec ma directrice, c'est ...au-delà de mon niveau de négociation mais il y a toujours ce bras de fer un peu...enfin ce bras de fer...on s'éloigne de la vulnérabilité mais entre FEDASIL et Croix-Rouge...La Croix-Rouge est un acteur humanitaire et en même temps elle travaille selon les normes FEDASIL avec des financements de FEDASIL et donc la Croix-Rouge a toujours voulu garder une certaine indépendance qu'elle avait avec ce système là mais il y a eu de longues négociations pour que finalement on arrive à un système intégré qui est "Match it" qui permet à FEDASIL d'avoir une vue exacte de ce qui se passe dans nos centres et dans nos places etc. Fin ça c'est une parenthèse.

Et donc tout ça pour dire que les transferts lieu adapté je peux très bien sonner à un collègue je sais qu'il a un centre avec des petits chalets, des petites cuisines et que ça serait mieux adapté à quelqu'un qui doit bouger..."Tiens salut t'as pas une plage, quelqu'un s'est péter la jambe il en a pour 3 mois dans le plâtre ça va pas ici" "oui" "ok". Je fais ma demande dans le système et je fais ma note "j'ai eu un contact, il y a une place là bas ou je passe un coup de fil à Nourredine"..C'est Ali Nourredine...je n'ai pas son nom de famille. C'est Nourdine du dispatching tout le monde le connaît, on vous en parlait...Je ne sais pas qui est votre contact à la Croix-Rouge, vous avez un contact...

- Z.C. : de référence ?

- O.P. : oui.

- Z.C. : non j'ai contacté les centres et puis j'ai eu les personnes des centres qui m'ont répondu mais j'ai pas de contact de référence.. celui avec qui je suis rentré en contact en premier c'est du coup Farid parce que notre directrice le connaissait aussi, donc lui c'est la première personne qui m'a ...sinon j'avais une dame qui s'appelait...j'ai juste le prénom elle s'appelait Stéphanie...je crois que c'est Stéphanie Bodart c'est possible ?

- O.P.: oui

- Z.C.: et elle est dans un ...je suis en contact avec du coup beaucoup de personnes à des échelles différents mais elle je pense elle est dans une cellule qui supervise ou quoi..parce qu'elle m'a dit " oui j'ai des contacts avec différents centres, je peux relayer ton message"...

- O.P.: elle est à la coordination sociale je crois

- Z.C. : oui un truc de coordination ou quoi...

- O.P.: je crois que c'est coordination sociale...donc voilà je ne sais plus pourquoi je vous disais ça ..

- Z.C. Parce que vous parliez de ...Ali Nourredine qui est au dispatching...

- O.P. : oui lui ça peut être intéressant si....il est souvent fort occupé mais vous pouvez dire que c'est moi qui donné son nom je peux ...je vais regarder...

- Z.C.: si vous avez son adresse oui ou quelqu'un qui... qui peut ..Et à ce niveau-là d'ailleurs; ce n'est pas directe une question d'interview mais c'est une question plus pratique pour l'organisation de nos interviews futures: Pour le moment on n'a que des contacts en Wallonie et Région Bruxelles Capitale donc pas de l'autre côté de la frontière linguistique ..on demande toujours dans les centres où on va si par hasard la personne qu'on interviewe a des contacts parce qu'idéalement on aimerait bien couvrir aussi le territoire néerlandophone au moins voire 1 ou 2 centres même si c'est plus compliqué de ce côté-là...

- O.P. : ...non désolé c'est très...Et donc lui c'est le Croix-Rouge dispatching à Bruxelles

donc c'est lui qui ..il a une vue il est sur ses écrans il voit toutes les places disponibles..mais voilà il connaît tout le monde, c'est lui qui passe les coups de fils..."tiens j'ai untel gars, t'as pas une place" ...

- Z.C.: ah super...donc...

- O.P.: je vais regarder si j'ai pas son numéro

- Z.C. : donc 'est Ali...Ali Nourredine avec 2 "r"

- O.P.: c'est Ali point Nourredine point A O

- Z.C. : ok parfait , merci

- O.P. : je crois que j'ai son numéro... c'est 0495/30.96.44

- Z.C. : ok parfait merci beaucoup

- O.P.: il a une nouvelle collègue mais je ne sais pas qui c'est ..donc non Rode Kruis...

- Z.C.: pas de contact

- O.P.: c'est très très ...très segmenté..après si...au niveau de la direction du département ils ont des contacts...FEDASIL ils ont ce qu'ils appellent...je ne me rappelle plus du nom mais COMEX je crois que ça s'appelle...mais ça il faudrait demander mais je ne sais pas s'elle a du temps à vous consacrer..ça peut être intéressant de rencontrer Evelyne Donier, qui est la directrice du département ici..la nouvelle directrice depuis un an..moi c'est ma N+1. Elle dirige tout le département des demandeurs d'asile. Et elle a bossé à Yvoir Pierre Bleue, elle a ouvert des centres, enfin c'est une ancienne directrice qui a beaucoup d'expérience et qui maintenant a pris la direction...

- Z.C.: ok

- O.P. : mais elle est très occupée comme vous pouvez l'imaginer mais donc elle par contre elle a des contacts Rode Kruis, FEDASIL...voilà.

- Z.C.: au niveau de FEDASIL je pense dans la liste on avait 1 ou 2 centres en Flandres, c'est surtout pour le croix-Rouge pour le moment que ça manque c'est pour ça que je me permet de vous demander mais...

- O.P.: peut-être que des plus anciens que moi on des contacts à la Rode Kruis mais je suis pas là depuis longtemps, ça ne fais que 4 ans donc....

- Z.C.: ok..moi il me restait 2 questions avant de clôturer l'interview et si ma collègue à d'autres questions à vous poser je lui laisserai la parole. 2e question plus pragmatique qui me restait: quand on interrogeait les officiers de protection au niveau des vulnérabilités, ils nous ont dit que parfois dans certains cas ils recevaient un dossier du centre; donc principalement des assistantes sociales...avec des indications "ah tiens faites attention pendant l'interview de telle personne des risques de...ou il faudrait peut-être prévoir des aménagements spécifiques; il y a des besoins de procédure spéciaux en gros". Et donc ils nous disent "parfois on en a, parfois on en a pas" et quand on leur demande "quand est ce que vous en recevez ?" ils disent "ça dépend, on ne sait pas , parfois on en a parfois on n'en a pas...et donc parfois on est informés de choses, parfois pas" et donc du coup on demande aux centres aussi comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau de la fréquence ou de la manière dont on donne ces dossiers, on les fait parvenir au CGRA ou pas...comment ça se passe concrètement ?

- O.P.: alors là on arrive vraiment dans la zone..voilà ...où s'arrête vraiment la fonction d'assistant social, donc la mission...ça ça fait pas partie de la mission officielle, du mandat, je vais dire...de l'assistant social ici..en tout cas c'est pas quelque chose d'obligatoire après c'est quelque chose que.. que chaque chaque travailleur à sa conscience professionnelle et sa manière de travailler ...c'est délicat parce que certains directeurs vont dire à leurs

assistants sociaux ..voilà..."on est là pour les informer sur la procédure, pour faire le relais avec d'autres avocats; on n'est pas là pour préparer leur interview. L'interview ils l'a préparent avec leurs avocats...et puis d'autres vont dire "bah si..."moi je suis plutôt voilà...si des gens ont le temps...j'ai pas de ...je ne vois pas d'inconvénients à ça mais c'est pas leur mission première donc voilà ça c'est un peu ..c'est un peu dommage d'une certaine manière que tous ne bénéficient pas du même accompagnement mais voilà..c'est comme dans tout...on tombe sur un mauvais fonctionnaire sur un bon fonctionnaire..voilà c'est comme dans tous mais ça fait pas partie des choses qui doivent être faites obligatoirement d'après moi. Mais elles se font quand même très souvent.

- Z.C.: je veux dire même par exemple pour un ...particulièrement pour un profil vulnérable de groupe..qui aurait besoin..je ne sais pas de ..pendant l'interview d'une procédure adaptée ?

- O.P.: ça ça se fait ..si ..je veux dire ..imaginons c'est une personne très instable, très nerveuse, ou qui a des problèmes...j'en ai rencontrée..ou qui ..comment ça s'appelle... qui on une logorrhée très ...qui en fait n'arrivent pas à contrôler leur discours et bien ça c'est bien de le signaler et ça va même au-delà du ...de notes de l'assistant social, ça peut être aussi un petit rapport médical...on essaie toujours d'accompagner ça d'un petit rapport d'un médecin ou au moins de l'infirmière qui va noter qu'elle a constaté ça. Mais c'est vrai qu'après les gens à l'interview ils sont quand même tout seul et c'est à eux de se défendre et là il y a une inégalité mais bon ça c'est...chacun ne sait pas s'exprimer...et peut-être qu'ils vont avoir des incohérences qui vont être vues par l'huissier CGRA comme un mensonge qui en fait est seulement une incohérence qui est due à une fragilité ou une ...voilà fragilité psychologique ou..voilà le stress du moment. Il peut y avoir plein de raisons. Il peut y avoir aussi certainement des gens qui mentent à certains moments mais voilà tout le monde ne sait pas se défendre de la même manière donc oui les assistants sociaux peuvent donner des indications comme ça mais ils ne le font pas toujours parce que ce n'est pas toujours justifié non plus mais je pense que la grande majorité quand même en conscience professionnelle s'ils font le boulot qu'ils font...s'il y a des choses importantes à dire ils le disent , ils le signalent.

- Z.C.: ok...Juste c'est intéressant vous mentionnez les certificats médicaux parce que du coup les officiers de protection nous en ont parlé aussi et comme ils en reçoivent souvent beaucoup à la pelle des dossiers, parfois ils se posent des question de votre appréciation de ces certificats qui viennent de manière plus ou moins régulière et qui du coup donnent un force probante ou différente..fin voilà...vous le mentionniez et du coup on voit l'étape avant quoi eux ils le reçoivent et vous mentionnez le fait qu'on leur renvoie pour signaler des choses ...c'est intéressant.

- O.P. : oui c'est sur que les résidents font souvent pression pour pouvoir voir un médecin, qui va faire un rapport ..après chacun c'est son rôle et le médecin est responsable de ce qu'il rédige.

- Z.C.: moi j'avais une dernière question pour terminer...Dans tout ce qu'on a pu discuter auparavant donc dans la procédure, dans la prise en charge des vulnérabilités, dans la complexité que ça représente de les identifier correctement, de les prendre en charge; si vous aviez des choses à améliorer, des choses que vous constatiez, des manquements, des choses que vous vous dites "bah il y a quand même du travail à faire", si vous aviez un commentaire la-dessus à faire...

- O.P.: je pense que ... il manque peut-être d'une structure qui équivaut à ..je ne sais pas si

vous connaissez les time-out pour les MENA ?

- Z.C. : les time out ?

- O.P. : alors les MENA, il existe des centres time out, donc les MENA il y a souvent des profils, bon c'est des adolescents, qui sont en plus ...donc il a souvent des profils difficiles ..problématiques...parce que c'est des ados et donc quand ils font trop les cons dans les centres on ne les transfère pas comme des adultes je vais dire, ça reste des mineurs il faut les protéger: ils peuvent aller en time-out. Donc c'est des centres spéciaux où il y a plus d'éducateurs, plus d'accompagnement etc. et je pense qu'un équivalent pour les centres adultes, alors adaptés, une ou 2 structures comme ça qui puisse accueillir les gens particulièrement fragiles..bon j'ai parlé de CARDA mais CARDA c'est une démarche volontaire de la part des gens pour un accompagnement psychologique ..je parlerais plutôt de lieux...il ya des profils comme ça qui tournent dans les centres, qui font des problèmes partout donc ils sont transférés d'un centre à l'autre...et à un moment ils reviennent, enfin non parce qu'ils ne peuvent pas revenir mais...normalement si on fait 3 transferts disciplinaires au 4e on est exclu du réseau...ça c'est la théorie. Alors on va dans le réseau FEDASIL..ça ne se passe pas tout le temps comme ça mais tout ça pour dire que voilà..une structure avec un accompagnement plus rapproché pourrait être intéressante et moi de manière générale j'aime bien la direction que notre nouvelle directrice donné l'impulsion: c'est vraiment viser l'autonomie. Pour moi dans l'idéal, on devrait pas...une structure comme celle-ci ne devrait exister on devrait être dans studios avec juste quelques éducateurs, quelques assistants sociaux, un petit service administratif..une sorte de logement social accompagné...voilà ça c'est vraiment l'objectif et c'est ce qui fonctionne le mieux quand vous regardez les types de logement c'est ça qui marche le mieux. On s'éloigne un peu de la vulnérabilité mais je parle plus de la manière donc l'accueil devrait se faire..voilà. viser l'autonomie.

- F.R. : I have 2 last questions and they are about the vulnerability in general because here is a center that is for adults men and how..wich type of vulnerability do you face in this center ? how you deal with them and how you identify them ?

- O.P. : les identifier c'est ça le plus simple , c'est par le comportement des gens, l'observation et les échanges qu'on fait en réunion d'équipe chaque semaine, chaque matin au briefing...les feedbacks qu'on a de la nuit dus aux comportements des gens. Alors ici c'est marrant...j'ai pas vraiment d'exemple en tête parce que tous les cas vulnérables ils sont partis , soit ils ont été transférés, soit on a trouvé un moyen qu'ils soient dans une structure plus adaptée, soit ils ont agi et ils ont été transféré de manière disciplinaire parce qu'ils ont péché les plombs, ils se sont battus..quelque chose comme ça mais c'est surtout par leur comportement..voilà..Donc c'est quel type de vulnérabilité c'est ça aussi ? Donc comment on les identifie, ça j'ai expliqué...

- Z.C.: C'est quoi...à quoi est-ce qu'ils sont vulnérables ce public là parce que c'est peut-être pas toujours aussi évident que les MENA où on voit directement que l'âge, le fait qu'ils soient non-accompagnés...des jeunes hommes isolés c'est quoi leur... ?

- O.P. : Il y en a qui sont très jeunes ! du coup c'est quoi la différence entre 17 ans et demi et 18 ans et demi donc...voilà c'est comme ça faut bien mettre une limite..

- F.R. : What do you do for them ? how do you identify wich type [mauvais audio] for example with the MENA it's easier, with the women it's easier so how..so wich type...is it because there are young ? how do you deal with them ?

- O.P.: Simplement travailler sur l'accompagnement individuel donc voilà ..leur proposer

..travailler directement avec l'éducateur qui est responsable de cette personne..essayer d'avoir un maximum d'échanges et puis inclure cette personne dans les activités, à leur proposer des choses, leur proposer un accompagnement médical aussi quand on...je peux rencontrer la personne et le dire "je vois que vous n'allez pas pas , je vois que vous êtes en souffrance, je vous invite à aller au bureau médical, rencontrer Malak, l'infirmière, elle a certainement des pistes pour vous que ce soit simplement pour mieux dormir, vous dormez mal, on peut peut-être vous aider avec un petit médicament , peut-être que vous souffrez aussi physiquement de quelque chose...peut être que ça vous intéresserait aussi de rencontrer un psychologue, on a des structures qui existent" ...fin voilà ça c'est tout l'aspect psycho-médical et puis au jour le jour c'est que l'équipe soit conscient..alors il y a toujours ce danger de stigmatiser que tous les éducateurs "comment ça va ?" à toujours aller voir; donc c'est toujours un équilibre qui n'est pas facile à trouver parce qu'on demande ça aux gens puis en même temps on leur dit "n'en fais pas trop" donc...c'est pas facile...donc d'être attentif et de ne pas stigmatiser donc c'est toujours un danger dans les réunions d'équipe comme ça quand on parle de gens ...alors les gens se font une idée..." ah cette personne là elle fait des problèmes, elle va faire des problèmes..du coup on agit différemment mais voilà ..et puis les inviter à participer à un maximum d'activités c'est tout ce qu'on peut faire...faire le point... voir leurs assistants sociaux pour voir s'ils comprennent bien la procédure...c'est des choses simples finalement.

- F.R. : there is not a special approach for them..

- O.P. : not for the moment..no ...ah si je peux quand même rajouter ce qu'on avait mis en place; on n'a arrêté parce que ça ne fonctionnait pas ..on avait fait un espace bien-être donc on avait des containers qui ne servaient pas. On avait fait un espace "snoozelen" c'est...c'est un espace où les gens pouvaient aller seuls se poser dans un fauteuil, mettre de la musique et simplement être seul, à l'abri, pendant une heure..donc ils pouvaient s'inscrire...donc ça c'est vraiment spécifique à notre centre qui est très petit, où il y a beaucoup de gens et tout le monde est un peu les uns sur les autres et donc voilà...on essaie de mettre aussi en place beaucoup l'aménagement..vous avez vu ici il y a un petit bar, il y a des fauteuils ça avant il n'y avait pas tout ça...on a acheté des hamacs donc on met les hamacs dans la pelouse..simplement avoir un endroit où on peut aller se poser tranquille c'est déjà beaucoup..mais des projets spéciaux non. Ce qu'on peut faire c'est des réunions spécifiques sur une personnes ...donc vraiment telle personne est problématique, je vais demander à l'assistant social, à l'infirmière et à l'éducateur qui est son accompagnant individuel de venir dans mon bureau et on va échanger ,voir les pistes..tiens qu'est-ce que la personne veut, quelles sont ses spécificités, qu'est ce qu'elle faisait au pays, c'était quoi son métier..peut-être qu'on peut rebondir la dessus voilà c'est un travail d'accompagnement mais un projet pour l'instant spécial non...

- F.R. : this special [mauvais audio] is it still the case or [mauvais audio] ?

- O.P. : no I took it for covid because some people come back from the red zones..we have to isolate them anyway it didn't really worked as...Ils l'utilisaient et ils arrivaient là à 3-4 avec la musique à fond donc c'était pas le projet donc..voilà après ici la ville offre quand même un échappatoire mais ici pour l'instant il y très peu de gens dans le centre...parce qu'il y a une trentaine de personnes en tout qui sont partis en travail saisonnier...il y en a 15 qui habitent là pendant un mois dans une ferme et il y en a 15 autres ils reviennent tard le soir et ils partent tôt le matin on ne les voit pas ..c'est très calme pour l'instant.

- F.R.: is there an [mauvais audio] for the vulnerability ?

- O.P. : il faudrait que je regarde dans mon organigramme je ne sais pas ! dans le centre ?
- F.R. : oui !
- O.P. : ah je croyais que c'était à la Croix-Rouge..non...après, j'ai par exemple une personne référence pour tout ce qui est homosexualité, trans-genre...j'ai une collègue qui est très engagée là-dedans, qui elle-même est trans-genre donc ça ça aide..
- F.R.: there are specific training ?
- O.P. : oui ! que moi je ne met pas en place mais il y a toute sorte..alors la Croix-Rouge met en place des formations et il existe des formations que la Croix-Rouge relaye auxquelles les gens peuvent s'inscrire. Donc moi les travailleurs me disent "tiens ça ça m'intéresse", en général je dis bah non..voilà...après je dirais pour les vulnérabilités moi j'aime bien toujours passer par l'infirmière qui elle va un peu aussi pouvoir...voir si il y a vraiment un problème physique ou s'il y a autre chose..souvent c'est un bureau fermé donc les gens se sentent à l'aise et ils vont peut-être parler de choses et donc ...ou il y a peut-être des choses qui vont sortir...sinon non ils sont tous normalement...c'est des travailleurs, des éducateurs sociaux donc..;fin quasi tous à quelques exceptions de certaines personnes qui ont été engagées parce qu'ils ont un profil au niveau des langues qui est vraiment très intéressant, donc j'ai un pachtophone ou si..quelqu'un qui est arabophone pourra être engagé même s'il n'a pas un diplôme d'éducateur s'il a d'autres expériences ...ce sont souvent d'anciens demandeurs d'asile aussi...
- F.R. : my last question: have you have de case of stateless people ?
- O.P. : donc des apatrides... non pas à ma connaissance..j'ai eu quelques Palestiniens ..en général c'est les palestiniens qui sont mis comme apatrides mais non..il y en avait beaucoup à Bierset mais là non..
- F.R. : not here
- O.P. : non
- F.R.: ok merci...Do you have something to add ?
- O.P. : no..non je crois pas ...
- Z.C. : ok si ça vous convient je vais couper l'enregistrement
- O.P. : oui
- Z.C. : parfait